

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. SHARON D. MARIANO

Associate Professor III

Sorsogon State University

sharondivinamariano@gmail.com

"HILING"

Dalawang buwan ang lumipas
Pero tila alaala mo'y walang kupas
Nakikinita ko pa ang iyong kakisigan
Mala "*Hercules*" ang iyong bisig at kalamnan

Masasayang araw na magkahawak-kamay
Habang naglalakad sa dalampasigan
Hinagkan mo aking noo
At sinabing, "Tayo, pangako, hanggang dulo"

Walang kasing ligaya ang nadarama
Parang ayaw na kitang pakawalan pa
Kung maaari lang pigilan ang oras
Gayundin ang araw, para wala ng bukas

O, Mahal nawa'y bumalik ka na
Ako'y nangungulila sa iyo sinta
Gusto na kitang makapiling at makaulayaw
Hiling ko lang sana'y huwag kang bumitaw!

